

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**МУДДАТИДАН ОЛДИНГИ ТУҒРУҚЛАРНИНГ ГЕСТАЦИОН ЁШ БЎЙИЧА ТАРҚАЛИШИ
ВА НЕОНАТАЛ ХАВФ ОМИЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ
Авезова Г.С.¹, Ибрагимова Ш.М.²**

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиалининг 12 ойлик статистик маълумотлари асосида муддатидан олдинги туғруқларнинг гестацион ёш бўйича тарқалиши ҳамда улар билан боғлиқ неонатал хавф омиллари комплекс таҳлил қилинди. Тадқиқот давомида туғруқлар гестацион ёшига кўра жуда эрта (22–27 ҳафта), эрта (28–32 ҳафта) ва кеч муддатидан олдинги (33–37 ҳафта) гуруҳларга ажратилиб, ҳар бир гуруҳда неонатал асоратлар ривожланиши даражаси баҳоланди. Олинган натижаларга кўра, туғруқларнинг асосий қисмини муддатдаги туғруқлар ташкил этган бўлса-да, муддатидан олдинги туғруқлар улуши ҳам сезиларли даражада сақланиб қолганлиги аниқланди. Муддатидан олдинги туғруқлар орасида айниқса 33–37 ҳафталик гестацион ёшдаги туғруқлар устунлик қилди. Шу билан бирга, жуда эрта ва эрта туғруқлар нисбатан кам учраган бўлишига қарамасдан, улар неонатал касалланиши ва ўлим кўрсаткичларининг юқорилиги билан характерланиб, юқори хавфли гуруҳ сифатида баҳоланди. Муддатидан олдин туғилган чақалоқларда неонатал адаптация жараёнининг секинлашуви, узоқ муддатли стационар даволалишига эҳтиёж ва интенсив терапия бўлимига ётқизилиши ҳолатлари ҳам юқори даражада қайд этилди. Тадқиқот натижалари муддатидан олдинги туғруқларни эрта аниқлаш, ҳомиладорлик даврида хавф омилларини ўз вақтида бартараф этиши ҳамда неонатал асоратларнинг олдини олишига қаратилган профилактик чораларни такомиллаштириши зарурлигини кўрсатади. Ушбу маълумотлар перинатал ёрдам сифатини ошириши, неонатал касалланиши ва ўлим кўрсаткичларини камайтиришида муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: муддатидан олдинги туғруқ, гестацион ёш, неонатал хавф

**DISTRIBUTION OF PRETERM BIRTHS BY GESTATIONAL AGE AND ANALYSIS OF
NEONATAL RISK FACTORS**

Avezova G.S.¹, Ibragimova Sh.M.²

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

Resume. This study presents a comprehensive analysis of the distribution of preterm births by gestational age and associated neonatal risk factors based on 12-month statistical data from the Khorezm branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Mother and Child Health. During the study, births were categorized according to gestational age into extremely preterm (22–27 weeks), very preterm (28–32 weeks), and late preterm (33–37 weeks), and the frequency of neonatal complications was evaluated in each group. The results showed that although the majority of births were term deliveries, the proportion of preterm births remained significant. Among preterm births, deliveries at 33–37 weeks of gestation predominated. Despite their lower frequency, extremely preterm and very preterm births were associated with higher neonatal morbidity and mortality rates and were considered high-risk groups. Newborns delivered prematurely demonstrated delayed neonatal adaptation, increased need for prolonged hospitalization, and higher admission rates to neonatal intensive care units. The findings emphasize the importance of early identification of preterm births, timely management of risk factors during pregnancy, and improvement of preventive strategies aimed at reducing neonatal complications. These results are important for improving perinatal care quality and reducing neonatal morbidity and mortality.

Keywords: preterm birth, gestational age, neonatal risk factors.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ПО ГЕСТАЦИОННОМУ ВОЗРАСТУ И
АНАЛИЗ НЕОНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА**

Авезова Г.С.¹, Ибрагимова Ш.М.²

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании на основании 12-месячных статистических данных Хорезм-

ского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра охраны здоровья матери и ребёнка проведён комплексный анализ распределения преждевременных родов по гестационному возрасту и связанных с ними неонатальных факторов риска. В ходе исследования роды были разделены по гестационному возрасту на группы: крайне ранние (22–27 недель), ранние (28–32 недели) и поздние преждевременные (33–37 недель), при этом в каждой группе оценивалась частота развития неонатальных осложнений. По результатам исследования установлено, что основную часть составили срочные роды, однако доля преждевременных родов сохраняется на значительном уровне. Среди преждевременных родов преобладали роды на сроке 33–37 недель гестации, которые вносят существенный вклад в развитие неонатальных осложнений. В то же время крайне ранние и ранние преждевременные роды встречались реже, однако характеризовались более высокой заболеваемостью и смертностью новорождённых, что позволяет отнести их к группе высокого риска. У новорождённых, родившихся преждевременно, чаще отмечались замедленная неонатальная адаптация, необходимость длительного стационарного лечения и госпитализация в отделение интенсивной терапии. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости раннего выявления преждевременных родов, своевременного устранения факторов риска во время беременности и совершения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение неонатальных осложнений. Представленные данные имеют важное значение для повышения качества перинатальной помощи, снижения неонатальной заболеваемости и смертности.

Ключевые слова: преждевременные роды, гестационный возраст, неонатальные факторы риска, перинатальные показатели.

e-mail: guloyimavezova77@gmail.com

Кириш. Муддатидан олдинги туғруқлар замонавий акушерлик ва неонатологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, улар болалар ўлими ва касалланишининг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. Жаҳон микёсида ҳар йили тахминан 13–15 миллион бола муддатидан олдин туғилади, бу эса барча туғруқларнинг қарийб 10%ни ташкил этади [13,14]. Ушбу ҳолат нафақат неонатал ўлим, балки узоқ муддатли неврологик ва соматик асоратлар ривожланиши билан ҳам боғлиқ бўлиб, глобал соғлиқни сақлаш тизими учун жиддий муаммо сифатида қаралмоқда. Шунингдек, муддатидан олдинги туғруқ асоратлари беш ёшгача бўлган болалар ўлимида етакчи сабаблардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистонда ҳам она ва бола саломатлигини муҳофаза қилиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Сўнгги йилларда неонатал ўлим кўрсаткичларини камайтириш бўйича ижобий динамика кузатилган бўлса-да, ушбу муаммо ҳали ҳам долзарблигини сақлаб қолмоқда. Масалан, мамлакатда неонатал ўлим кўрсаткичи тахминан 12–12,5 ҳолат/1000 тирик туғилиш атрофида сақланиб қолмоқда. Шу билан бирга, ҳар куни ўртача 40 дан ортиқ янги туғилган чақалоқлар ҳаётдан кўз юммоқда, бу эса перинатал хизмат тизимини янада такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади [1,8].

Ўзбекистон олимлари томонидан ўтказилган тадқиқотлар ҳам ушбу муаммонинг долзарблигини тасдиқлайди. Хусусан, Қорақалпоғистон Республикаси ва бошқа ҳудудларда ўтказилган таҳлилларда муддатидан олдинги туғруқлар кўрсаткичлари ҳудудий фарқланишга эга эканлиги, айниқса юқори хавфли ҳомиладорликлар улуши катта бўлган марказларда бу кўрсаткичлар юқори эканлиги қайд этилган. Шунингдек, маҳаллий тадқиқотларда прееклампсия, артериал гипертензия, камқонлик ва инфекция қасалликлар муддатидан олдинги туғруқларнинг асосий хавф омиллари сифатида кўрсатилган [10].

Айниқса, жуда эрта ва эрта туғруқлар (22–32 ҳафта) неонатал ўлим ва оғир асоратлар билан боғлиқ бўлиб, интенсив терапияни талаб қиладиган энг хавфли гуруҳни ташкил этади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, гестацион ёш ошган сари неонатал ўлим кўрсаткичлари кескин камади, бу эса ҳомиладорликни максимал даражада сақлаб қолишининг аҳамиятини яна бир бор тасдиқлайди. Шу билан бирга, сўнгги йилларда Ўзбекистонда перинатал ёрдам тизимини такомиллаштириш, юқори хавфли ҳомиладорликларни марказлаштириш ва неонатал интенсив терапия хизматларини ривожлантириш бўйича кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Бироқ, мавжуд ютуқларга қарамадан, муддатидан олдинги туғруқлар, неонатал асоратлар ва оналар ўлими каби муаммолар ҳали ҳам тўлиқ ҳал этилмаган.

Тадқиқотнинг мақсади. Муддатидан олдинги туғруқларнинг гестацион ёш бўйича тақсимланиш қонуниятларини чуқур таҳлил қилиш, уларнинг клиник аҳамиятини баҳолаш ҳамда

неонатал хавф омилларини аниқлаш орқали перинатал ва неонатал ёрдам тизимининг самарадорлигини баҳолаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот ретроспектив таҳлил усулида ўтказилиб, 12 ой давомида Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази Хоразм филиалида қайд этилган перинатал ва неонатал кўрсаткичлар асосида амалга оширилди. Тадқиқотга ушбу давр мобайнида қайд этилган барча туғруқ ҳолатлари ва янги туғилган чақалоқлар тўғрисидаги умумлаштирилган статистик маълумотлар киритилди.

Маълумотлар расмий ҳисобот шаклларида олинган бўлиб, уларда туғруқлар сони, гестацион ёш бўйича тақсимланиши, муддатидан олдинги туғруқлар, шунингдек перинатал ёрдамнинг ташкилий кўрсаткичлари акс эттирилган. Танлов усули қўлланилмаган ҳолда, барча мавжуд маълумотлар қамраб олинди, бу эса тадқиқот натижаларининг ишончилигини оширишга хизмат қилди.

Тадқиқот давомида қуйидаги кўрсаткичлар таҳлил қилинди: туғруқларнинг умумий сони, муддатдаги ва муддатидан олдинги туғруқлар улуши, муддатидан олдинги туғруқларнинг Гестацион ёш бўйича тақсимланиши (22–27 ҳафта — жуда эрта, 28–32 ҳафта — эрта, 33–37 ҳафта — кеч муддатидан олдинги туғруқлар), шунингдек перинатал ёрдамнинг айрим ташкилий кўрсаткичлари.

Олинган маълумотларга статистик ишлов беришда тавсифий таҳлил усуллари қўлланилиб, кўрсаткичлар мутлақ сонлар ва фоиз (%) кўринишида баҳоланди. Турли Гестацион ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиш хусусиятлари таҳлил қилиниб, уларнинг ўзаро нисбати баҳоланди. Муддатдаги ва муддатидан олдинги туғруқлар ўртасидаги фарқни баҳолашда χ^2 (хи-квадрат) критерийси қўлланилиб, $p < 0,05$ қиймат статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Олинган натижалар. Ўтказилган тадқиқот доирасида 12 ойлик статистик маълумотлар асосида перинатал ва неонатал ёрдам кўрсаткичлари комплекс равишда таҳлил қилинди ва уларнинг структураси ҳамда ўзаро боғлиқлиги баҳоланди. Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, тадқиқот давомида қайд этилган туғруқларнинг асосий қисмини муддатдаги туғруқлар ташкил этган бўлиб, улар жами ҳолатларнинг 62,9% ни ташкил қилди. Ушбу кўрсаткич ҳомиладорликни кузатиш ва бошқариш тизимида маълум даражада барқарорлик мавжудлигини, шунингдек, антенатал назорат ва тиббий ёрдамнинг нисбатан самарали ташкил этилганлигини кўрсатади. Шу билан бирга, умумий туғруқлар таркибида муддатидан олдинги туғруқлар улуши ҳам сезиларли даражада юқори бўлиб, тахминан 37% ни ташкил этганлиги аниқланди, бу эса мазкур муаммонинг клиник ва ижтимоий аҳамиятини яна бир бор тасдиқлайди. Паст тана вазни (1500–2499 г) асосан 33–37 ҳафтада туғилган чақалоқларда кузатилди, жуда паст тана вазни (1000–1499 г) эса кўпроқ 28–32 ҳафта гестацион ёшга тўғри келди. Экстремал паст тана вазни (<1000 г) асосан 22–27 ҳафтада туғилган чақалоқларда қайд этилди.

1-расм. Муддатидан олдин туғилган чақалоқларнинг туғилиш вазнига кўра тақсимоти (n=205)

Таҳлил натижаларига кўра, паст тана вазни билан туғилган чақалоқлар 66,3±3,3% ҳолатларда кузатилиб, асосий улушни ташкил этди. Жуда паст тана вазни 24,9±3,0% ҳолатларда қайд этилди. Экстремал паст тана вазни нисбатан кам учраб, 8,8±2,0% ни ташкил қилди.

Муддатидан олдинги туғруқларнинг Гестацион ёш бўйича тақсимланиши таҳлил қилинганда, уларнинг бир хил эмас, балки аниқ қонуниятларга асосланган ҳолда тақсимланганлиги кузатилди. Хусусан, энг катта улуш кеч муддатидан олдинги туғруқларга (33–37 ҳафта) тўғри келиб, улар 28,9% ни ташкил қилди. Бу ҳолат клиник жиҳатдан муҳим бўлиб, ушбу гуруҳ ташқи жиҳатдан нисбатан енгил кечишига қарамадан, неонатал асоратлар, жумладан, нафас етишмовчилиги, метаболик бузилишлар, терморегулятсия муаммолари ва узок муддатли статсионар даволаниш эҳтиёжи билан боғлиқ ҳолатларнинг ортишига сабаб бўлади. Шу билан бирга, 28–32 ҳафтадаги туғруқлар улуши 6,8% ни ташкил этган бўлиб, бу гуруҳ клиник жиҳатдан янада оғир кечиши, интенсив терапия ва

махсус неонатал парваришни талаб қилиши билан ажралиб туради. Энг хавфли гуруҳ ҳисобланган жуда эрта туғруқлар (22–27 ҳафта) улуши 1,31% ни ташкил этган бўлиб, улар нисбатан кам учрашига қарамадан, неонатал ўлим ва оғир неврологик асоратлар хавфи юқорилиги билан алоҳида аҳамиятга эга.

Муддатдан ўтган туғруқлар улушининг жуда паст даражада (0,03%) қайд этилганлиги ҳомиладорликни ўз вақтида яқунлаш, ҳомила ҳолатини самарали назорат қилиш ва асоратларнинг олдини олишга қаратилган акушерлик тактикаси тўғри танланганлигини кўрсатади. Бу ҳолат перинатал ёрдам тизимида профилактик йўналишнинг етарли даражада йўлга қўйилганлигини тасдиқлайди. Муддатидан олдин туғилган 205 та чақалоқларда неонатал хавф омилларининг учрашини таҳлил қилдик (1-жадвал)

1-жадвал.

Муддатидан олдин туғилган чақалоқларда неонатал хавф омилларининг учраши (n = 205)

№	Неонатал хавф омиллари	Абс. сон (n)	% (M±m)
1	Нафас етишмовчилиги синдроми	76	37,1 ± 3,4
2	Респиратор дистресс синдроми	58	28,3 ± 3,1
3	Неонатал асфиксия	47	22,9 ± 2,9
4	Марказий асаб тизими зарарланишлари	39	19,0 ± 2,7
5	Интравентрикуляр қон қуйилиш	28	13,7 ± 2,4
6	Неонатал сепсис	31	15,1 ± 2,5
7	Пневмония	36	17,6 ± 2,7
8	Гипербилирубинемия	82	40,0 ± 3,4
9	Овқатлантириш билан боғлиқ муаммолар	69	33,7 ± 3,3
10	Тана ҳарорати беқарорлиги	54	26,3 ± 3,1
11	Неонатал адаптатсия секинлашуви	61	29,8 ± 3,2
12	Интенсив терапия бўлимига ётқизилиш	73	35,6 ± 3,3

Изоҳ: M±m — ўртача кўрсаткич ва стандарт хатолик

Жадвалда муддатидан олдин туғилган чақалоқларда кузатилган асосий неонатал хавф омилларининг учраш частотаси келтирилган. Таҳлил натижаларига кўра, энг кўп учраган ҳолатлардан бири гипербилирубинемия бўлиб, 82 (40,0±3,4%) нафар чақалоқда қайд этилди. Шунингдек, нафас етишмовчилиги синдроми 76 (37,1±3,4%) ҳолатда, интенсив терапия бўлимига ётқизилиш 73 (35,6±3,3%) ҳолатда, овқатлантириш билан боғлиқ муаммолар эса 69 (33,7±3,3%) ҳолатда кузатилди.

Неонатал адаптатсиянинг секинлашуви 61 (29,8±3,2%) ҳолатда, респиратор дистресс синдроми 58 (28,3±3,1%) ҳолатда, тана ҳарорати беқарорлиги 54 (26,3±3,1%) ҳолатда қайд этилди. Неонатал асфиксия 47 (22,9±2,9%), марказий асаб тизими зарарланишлари 39 (19,0±2,7%), пневмония 36 (17,6±2,7%) ва неонатал сепсис 31 (15,1±2,5%) ҳолатларда аниқланди. Энг кам учраган асоратлардан бири интравентрикуляр қон қуйилиш бўлиб, 28 (13,7±2,4%) ҳолатни ташкил этди.

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, муддатидан олдин туғилган чақалоқларда асосан нафас тизими, марказий асаб тизими ҳамда метаболик адаптатсия билан боғлиқ асоратлар устунлик қилади. Шунингдек, ушбу чақалоқларда интенсив терапияга эҳтиёж юқори бўлиб, бу эса муддатидан олдин туғилишнинг неонатал хавф омиллари ривожланишида муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Тадқиқот давомида перинатал ёрдамнинг ташкилий жиҳатлари ҳам таҳлил қилинди. Хусусан, юқори даражадаги тиббий муассасаларда кўрсатилаётган ёрдам улуши 81,45% ни ташкил этганлиги аниқланди. Бу кўрсаткич хавфли ҳомиладорликларни марказлаштириш, юқори хавфли ҳолатларни ихтисослашган марказларда бошқариш ва замонавий тиббий технологиялардан фойдаланиш имконияти яратилганлигини кўрсатади. Бундай ёндашув, ўз навбатида, неонатал натижаларни яхшилаш ва асоратларни камайтиришда муҳим аҳамият касб этади.

Статистик таҳлил натижаларига кўра, муддатдаги ва муддатидан олдинги туғруқлар ўртасидаги фарқ ишончли эканлиги аниқланди (p<0,05), бу кузатилган тенденцияларнинг тасодифий эмаслигини ва маълум қонуниятларга асосланганлигини тасдиқлайди. Умуман олганда, олинган натижалар перинатал ёрдам тизимида ижобий ўзгаришлар мавжудлигини кўрсатса-да, муддатидан олдинги туғруқлар улушининг юқорилиги, жуда эрта туғруқлар мавжудлиги ва оналар ўлими каби омиллар ҳали ҳам долзарб муаммо бўлиб қолаётганини кўрсатади. Бу эса келгусида хавф гуруҳларини эрта аниқлаш, профилактик чора-тадбирларни кучайтириш ва перинатал ёрдам сифатини янада оширишга қаратилган комплекс ёндашувни талаб этади.

Муҳокама. Ўтказилган тадқиқот натижалари перинатал ва неонатал кўрсаткичларни комплекс баҳолаш ва уларни халқаро маълумотлар билан солиштириш имконини берди. Олинган натижаларга кўра, туғруқларнинг асосий қисми муддатдаги туғруқлардан иборат бўлиб, бу ҳолат акушерлик ёрдамнинг нисбатан самарали ташкил этилганлигини кўрсатади. Ушбу натижалар халқаро тадқиқотлар билан уйғун бўлиб, уларда ҳам туғруқларнинг катта қисми муддатда содир бўлиши қайд этилган [2,3].

Шу билан бирга, тадқиқотимизда муддатидан олдинги туғруқлар улушининг юқорирок эканлиги аниқланди. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, глобал даражада пре терм туғруқлар 10–11% ни ташкил этади (WHO, 2023)[14]. Бизнинг тадқиқотимизда ушбу кўрсаткичнинг юқори бўлиши тадқиқотнинг ихтисослашган перинатал марказда олиб борилганлиги ва юқори хавфли ҳомиладорликлар концентратсияси билан изоҳланиши мумкин. Бу ҳолат учламчи даражадаги марказларда ўтказилган тадқиқотларда ҳам қайд этилган [12].

Гестацион ёш бўйича таҳлил натижалари кеч муддатидан олдинги туғруқлар (33–37 ҳафта) устунлик қилишини кўрсатди. Бу тенденция халқаро тадқиқотлар билан мос келади, чунки пре терм туғруқларнинг асосий қисми айнан шу гуруҳга тўғри келади (Goldenberg et al., 2008). Шу билан бирга, сўнгги тадқиқотларда ушбу гуруҳда ҳам неонатал асоратлар хавфи юқори эканлиги таъкидланган [5].

Жуда эрта ва эрта туғруқлар кам улушни ташкил этганига қарамасдан, уларнинг клиник аҳамияти жуда юқори бўлиб қолмоқда. Ушбу ҳолатлар неонатал ўлим ва узоқ муддатли асоратлар билан боғлиқ бўлиб, интенсив терапияни талаб қилади [6]. Шу боис, ушбу гуруҳни эрта аниқлаш ва уларга ихтисослашган ёрдам кўрсатиш муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистонда олиб борилган маҳаллий таҳлиллар ва расмий статистик маълумотлар ҳам перинатал ва неонатал саломатлик масалалари долзарблигини тасдиқлайди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва халқаро ташкилотлар (UNICEF, UNFPA) билан ҳамкорликда тайёрланган ҳисоботларда неонатал ўлим ва муддатидан олдинги туғруқлар муаммоси ҳали ҳам аҳамиятли эканлиги қайд этилган (UNICEF Uzbekistan, 2023; WHO Country Office for Uzbekistan reports) [11,13,14]. Мазкур манбаларда асосий хавф омиллари сифатида оналар саломатлиги, анемия, инфекциялар ва ҳомиладорликни кеч кузатиш ҳолатлари келтирилган.

Тадқиқот натижаларида перинатал ёрдамнинг юқори даражада марказлашганлиги ҳам аниқланди. Бу ҳолат халқаро тавсияларга мувофиқ бўлиб, юқори хавфли ҳомиладорликларни ихтисослашган марказларда бошқариш орқали неонатал натижаларни яхшилаш мумкинлиги кўрсатилган [7]. Шу билан бирга, оналар ўлими ҳолатларининг мавжудлиги перинатал ёрдам тизимида ҳал этилиши лозим бўлган муҳим муаммолардан бири эканлигини кўрсатади. Халқаро тадқиқотларга кўра, оналар ўлими кўпинча кеч мурожаат қилиш, шошилиш ёрдамнинг кечиктирилиши ва оғир асоратлар билан боғлиқ бўлади [9].

Умуман олганда, олинган натижалар халқаро тенденциялар билан уйғун бўлса-да, айрим фарқлар мавжуд бўлиб, улар тадқиқот ўтказилган муассасанинг ихтисослашган хусусияти ва юқори хавфли гуруҳларнинг концентратсияси билан изоҳланади. Бу эса перинатал ёрдам тизимини янада такомиллаштириш, хавф омилларини эрта аниқлаш ва профилактик чора-тадбирларни кучайтириш зарурлигини кўрсатади.

Хулосалар. Ўтказилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, туғруқларнинг асосий қисмини муддатдаги туғруқлар ташкил этса-да, муддатидан олдинги туғруқлар улушининг сезиларли даражада сақланиб қолиши мазкур муаммонинг клиник ва ижтимоий аҳамияти юқори эканлигини тасдиқлайди. Муддатидан олдинги туғруқларнинг Гестацион ёш бўйича таҳлили уларнинг асосий қисми кеч муддатидан олдинги туғруқлар (33–37 ҳафта) ҳиссасига тўғри келишини кўрсатди, бу эса ушбу гуруҳ нисбатан енгил кечишига қарамасдан, неонатал асоратлар ривожланишига салмоқли таъсир кўрсатишини англатади. Шу билан бирга, жуда эрта ва эрта туғруқлар улушининг паст бўлишига қарамасдан, улар юқори хавфли гуруҳ сифатида неонатал ўлим ва оғир асоратлар билан боғлиқлиги туфайли алоҳида аҳамиятга эга эканлиги аниқланди.

Тадқиқот натижалари перинатал ёрдам тизимида ҳомиладорликни кузатиш ва бошқариш маълум даражада самарали ташкил этилганлигини кўрсатди, бу эса муддатдаги туғруқлар улушининг юқорилиги ва муддатдан ўтган туғруқлар улушининг жуда пастлиги билан изоҳланади. Бироқ, перинатал кўрсаткичлар таҳлили муддатидан олдинги туғруқлар ва оналар ўлими ҳолатлари ҳали ҳам долзарб муаммо бўлиб қолмоқда, бу эса клиник ва ташкилий ёндашувларни янада такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади.

Юқори даражадаги тиббий муассасаларда кўрсатилаётган перинатал ёрдам улушининг юқорилиги хавфли ҳомиладорликларни марказлаштириш тизими шаклланди эканлигини кўрсатади, бу

эса оғир клиник ҳолатларни самарали бошқариш ва неонатал натижаларни яхшилашда муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга, оналар ўлими ҳолатларининг мавжудлиги эрта ташхис, хавф гуруҳларини ўз вақтида аниқлаш ва шошилиш ақушерлик ёрдамидини такомиллаштириш зарурлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Маматқулов Б.М., Авезова Г.С. Врожденные аномалии как причина детской инвалидности (по материалам г. Ташкента, Узбекистан) Наука молодых—Eruditio Juvenium, 20156 стр 110-115
2. Blencowe H., Cousens S., Oestergaard M.Z., et al. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates in 2010 with time trends since 1990 // *The Lancet*. – 2012. – Vol. 379, No. 9832. – P. 2162–2172.
3. Chawanpaiboon S., Vogel J.P., Moller A.B., et al. Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis // *The Lancet Global Health*. – 2019. – Vol. 7, No. 1. – P. e37–e46.
4. Goldenberg R.L., Culhane J.F., Iams J.D., Romero R. Epidemiology and causes of preterm birth // *The Lancet*. – 2008. – Vol. 371, No. 9606. – P. 75–84.
5. Lawn J.E., Blencowe H., Oza S., et al. Every Newborn: progress, priorities, and potential beyond survival // *The Lancet*. – 2014. – Vol. 384, No. 9938. – P. 189–205.
6. Liu L., Oza S., Hogan D., et al. Global, regional, and national causes of under-5 mortality in 2000–2019 // *The Lancet*. – 2021. – Vol. 398, No. 10298. – P. 870–905.
7. March of Dimes, PMNCH, Save the Children, WHO. Born Too Soon: The Global Action Report on Preterm Birth. – Geneva: World Health Organization, 2012. – 112 p.
8. Mamatqulov B.M., Mirzarakhimova K.R., Urazaliyeva I.R., Avezova G.S. Risk factors for congenital anomalies in children and the role of the patronage nurse - *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 2021, P.8803-8815
9. Say L., Chou D., Gemmill A., et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis // *The Lancet Global Health*. – 2014. – Vol. 2, No. 6. – P. e323–e333.
10. United Nations Children’s Fund (UNICEF). Levels and Trends in Child Mortality 2023. – New York: UNICEF, 2023. – 54 p.
11. United Nations Population Fund (UNFPA). Maternal health situation in Uzbekistan: analytical report. – Tashkent: UNFPA, 2022. – 25 p.
12. Vogel J.P., Chawanpaiboon S., Watananirun K., et al. The global epidemiology of preterm birth // *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*. – 2018. – Vol. 52. – P. 3–12.
13. World Health Organization. Maternal and newborn health country profile: Uzbekistan. – Geneva: WHO, 2022. – 10 p.
14. World Health Organization. Newborns: improving survival and well-being. – Geneva: WHO, 2023. – 12 p.

Иқтибос учун: Авезова Г.С., Ибрагимова Ш.М. Муддатидан олдинги туғруқларнинг гестацион ёш бўйича тарқалиши ва неонатал хавф омилларини таҳлил қилиш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 3(23). – Б. 672–677. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19253575>